

Evaluación Aplicación de Consulta y Visualización RDF

Bienvenido/a y gracias por participar en esta prueba de evaluación.

Mi nombre es **Ana López**, estudiante del **Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales** en la Universidad de Murcia. Este cuestionario forma parte de la evaluación de mi **Trabajo de Fin de Grado**, en el que he desarrollado una **aplicación web para la exploración y consulta de datos estructurados**.

Esta herramienta trabaja con conjuntos de datos en formato **RDF (Resource Description Framework)**, una tecnología base de la llamada Web Semántica.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Correo *

¿Qué es RDF?

RDF es un **modelo de datos** desarrollado por el W3C (World Wide Web Consortium), que permite representar información de manera **estructurada y conectada**. La información se organiza en **triplezas**, compuestas por:

Sujeto – Predicado (o propiedad) – Objeto

Por ejemplo: “Hércules – tiene padre – Zeus”

Cada elemento se identifica mediante una **URI** (una dirección única en la web), lo que garantiza que no haya ambigüedad en la representación.

Además, RDF puede enriquecerse utilizando **ontologías**, que permiten definir clases (por ejemplo, "dios griego"), propiedades (por ejemplo, "progenitor"), relaciones o restricciones entre elementos.

Gracias a este enfoque, los datos RDF son **comprensibles** tanto para personas como para máquinas, lo que facilita su análisis, reutilización e integración.

¿Qué hace la aplicación?

Esta herramienta permite:

1. Subir conjuntos de datos RDF y generar una **vista general** automática con **métricas** clave (número de tripletas, clases, propiedades e instancias), así como varios **gráficos** que muestran distintos aspectos y relaciones de los datos.
2. **Filtrar y explorar el contenido** aplicando diferentes parámetros. Esto permite ver qué instancias pertenecen a la clase o contienen la propiedad, sujeto u objeto indicados. Los filtros pueden combinarse entre sí con operadores lógicos como AND/OR.
3. **Consultar instancias individuales**, accediendo a todos los datos relacionados con un elemento concreto. Por ejemplo, ver todos los datos sobre "Zeus".
4. **Ejecutar consultas en lenguaje SPARQL**, el lenguaje estándar para extraer información de datos RDF, con posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.

Objetivo

El objetivo de esta evaluación es comprobar la **usabilidad** y la **funcionalidad** de la aplicación, a través de la resolución de algunas tareas guiadas y un breve cuestionario posterior.

La prueba está dividida en **tres partes**:

1. Resolución de un conjunto de tareas para observar la interacción con la aplicación.
2. Cuestionario de usabilidad (SUS) para valorar su opinión.
3. Preguntas abiertas

Contacto

Para cualquier consulta o problema sobre la encuesta, puede enviar un correo a ana.lopezm3@um.es

Instrucciones

Para realizar la encuesta debe **introducir la siguiente dirección en su navegador**

de preferencia: <http://155.54.98.9:8173>.

Es imprescindible que tenga acceso a la **red de la Universidad de Murcia** para poder acceder. Si no se encuentra en sus instalaciones, puede usar la VPN de la UMU.

Tareas

En primer lugar, le pediremos que realice varias **tareas** con la aplicación. Trate de realizarlas sin ayuda directa.

Si se bloquea, puede acceder a la página de “**Ayuda**”, accesible desde el menú superior de la aplicación. Si no puede completar la tarea, anótelos en la pregunta de comprobación correspondiente.

Además, a medida que avance, **anote cualquier dificultad o duda** que le surja, para poder comentarlas al finalizar, en el tercer apartado de la evaluación.

2. Tarea 1: Subir un dataset RDF

*

Descripción: al iniciar la aplicación, encontrará que ya hay disponibles algunos conjuntos de datos de ejemplo. No obstante, esta primera tarea consiste en subir un nuevo conjunto de datos.

Puede descargar el archivo necesario desde el siguiente enlace: [grupo02-mitologia](#).

Antes de subirlo, cambie el nombre del archivo e incluya su nombre o identificador personal (por ejemplo, `mitologia_anaLopezMorales.rdf`). Esto es importante para **evitar conflictos entre usuarios** si varias personas están realizando la evaluación al mismo tiempo.

Nota: tras la subida, aparecerá una pantalla de carga. El proceso puede tardar unos minutos. Si la operación no finaliza o no puede continuar con la tarea, por favor, indíquelo en la pregunta de comprobación.

Pregunta de comprobación:

El conjunto de datos que acaba de subir ¿Aparece en el desplegable de la pantalla de inicio?

3. Tarea 2: Seleccionar dataset y visualizar el dashboard *

Descripción: por defecto debería aparecer seleccionado en la aplicación el dataset que acaba de subir. Si no fuese el caso, selecciónelo mediante la pantalla de inicio. Tras esto, acceda a las estadísticas de la aplicación. Explore y observe esta página.

Pregunta de comprobación:

¿Cuántas tripletas tiene el conjunto de datos?

4. Tarea 3: Filtrar instancias *

Descripción: en la barra lateral de filtros, realice una búsqueda especificando los siguientes parámetros:

Clase base: diosGriego

Propiedad: progenitor

Objeto: zeus

Modo de búsqueda: Coincidir todos (AND)

Pregunta de comprobación:

¿Cuántas instancias aparecen tras realizar la búsqueda?

Tras responder la pregunta, puede probar a explorar esta pantalla, realizar otras búsquedas, exportar resultados e interactuar con los elementos, con el fin de explorar mejor su usabilidad.

5. Tarea 4: Consultar datos con SPARQL *

Descripción: acceda a la sección de Consulta SPARQL y realice la siguiente consulta:

PREFIX datamitologia: <http://gicd.inf.um.es/wd/datamitologia/>

PREFIX ontomitologia: <https://gicd.inf.um.es/wd/ontomitologia/>

SELECT ?dios WHERE {

?dios a ontomitologia:diosGriego ;

ontomitologia:progenitor datamitologia:zeus_Q34201 .}

Pregunta de comprobación:

¿Cuántos resultados aparecen?

Además, puede exportar los resultados en el formato de su preferencia y verificar que el archivo se abre correctamente en su ordenador.

6. Tarea 5: Eliminar o actualizar dataset *

Descripción: como última tarea, acceda a la pantalla de inicio y elimine el conjunto de datos que subió en la primera tarea, el cual aparecerá con el nombre que usted mismo le asignó previamente al archivo.

Pregunta de comprobación:

¿Sigue apareciendo en el desplegable de la pantalla de inicio el dataset con el nombre que usted subió anteriormente?

Cuestionario de Usabilidad (SUS)

A continuación, responda al cuestionario System Usability Scale (SUS). Marque en cada una de las siguientes afirmaciones la opción que mejor describa su grado de acuerdo, donde **1 = “Totalmente en desacuerdo”** y **5 = “Totalmente de acuerdo”**.

7. Usaría esta aplicación con frecuencia *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

8. **Encuentro la aplicación innecesariamente compleja ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

9. **Me pareció fácil de usar ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

10. **Creo que necesitaría ayuda de un técnico para poder usar la aplicación ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

11. **Las funcionalidades están bien integradas ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

12. **Creo que la aplicación presenta demasiadas inconsistencias ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

13. **Pienso que la mayoría de usuarios aprenderían a usarla muy rápidamente ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

14. **Me pareció engorroso usar la aplicación ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

15. **Me sentí seguro/a usando la aplicación ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

16. **Necesitaría aprender muchas cosas nuevas antes de poder arrancar con esta aplicación ***

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Tota Totalmente de acuerdo

Preguntas abiertas

17. ¿Hubo algo que le resultara confuso o poco intuitivo? *

18. ¿Qué funcionalidades le resultaron más útiles? *

19. ¿Qué mejoras o funcionalidades considera necesarias implementar? *

20. **¿Qué utilidad le ve a esta herramienta en su contexto personal, académico o profesional?**

*

21. **Otros comentarios o sugerencias:**

En esta sección puede escribir cualquier aspecto positivo o negativo sobre la aplicación que no haya comentado en las secciones anteriores y crea conveniente.

Finalización de la encuesta y consentimiento

Gracias por haber participado en esta encuesta.

Para que las respuestas proporcionadas puedan ser utilizadas en el estudio, es necesario que nos facilite su **consentimiento informado de manera expresa**.

Puede **consultar todos los detalles** sobre el estudio, el tratamiento de los datos y sus derechos como participante en el siguiente enlace: [Hoja de información](#)

Para **formalizar su participación**, le rogamos que complete y firme el siguiente documento: [Declaración de Consentimiento Informado](#) y la envíe por correo electrónico a ana.lopezm3@um.es

Si no se recibe el consentimiento firmado, sus respuestas no podrán ser incorporadas al estudio y serán descartadas.

22. *

Selecciona todos los que correspondan.

He leído la Hoja de Información y entiendo que debo enviar el consentimiento firmado para que mis respuestas se utilicen.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

